

му виступі його тривалість суттєво не змінюється. Найтривалішими в усіх досліджуваних текстах стають наголошені склади акцентно виділеного слова. Найбільші показники характерні для політичного виступу (1,85 в.о.), трохи менші вони в науковій доповіді (1,60 в.о.).

Для інформувальних МакТЄ властиві зміни темпу з перевагою нормального (середнього) темпу вимови, з уповільненням вимови інформативно та семантично вагомих елементів фраз і прискоренням менш важливих елементів повідомлення. У переконувальних МакТЄ спостерігаємо пришвидшення вимови фраз.

У зв'язку з тим, що промовцеві постійно доводиться констатувати певні факти, аргументувати їх, пояснювати, темп його мовлення змінюється. Зміна темпу виступає засобом управління аудиторією, прийомом для активізації уваги слухачів. Надзвичайно сповільнений темп погано сприймається: слухачам важко співвіднести головне й другорядне, з'ясувати, яка інформація, яка частина повідомлення містить основну думку виступу. Очевидно, саме це є причиною того, що політичному виступу сповільнена вимова взагалі не властива, а в науковій доповіді відсоток фраз, вимовлених повільно, незначний. Невмотивоване прискорення темпу промови спричинює порушення норм вимови, особливо в галузі артикуляційного послаблення звуків, посилення асимілятивних явищ, редукцію голосних і приголосних у широкому розумінні цього слова – аж до повного випадання окремих звуків і складів (найчастіше спостерігаємо такі явища в мовленні політиків).

Таким чином, сповільнення або прискорення темпу повинно бути вмотивоване логічною доцільністю, підкресленням смислової важливості висловленого; воно не має порушувати загальних правил вимови усного й, особливо, публічного тексту.

1. Беличенко Л. Г. Роль и место просодии в системе средств речевого воздействия (эксп.-фонет. исслед. на материале англ. публицист. текстов политического характера) : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / МГПИ иностр. яз. им. М. Тореза. – М., 1990. – 16 с.

2. Иванова-Лукьянова Г. Н. Культура устной речи: Интонация, паузирование, логическое ударение, темп, ритм : учеб. пособ. / Г. Н. Иванова-Лукьянова. – М. : Флинта ; Наука, 2000. – 200 с.

3. Крюкова О. П. Фоностилистические особенности ораторской речи (Эксп.-фонет. исслед. на материале амер. варианта англ. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / МГПИ иностр. яз. им. М. Тореза. – М., 1981. – 17 с.

4. Современная русская устная научная речь : в 4-х т. / под общ. ред. О. А. Лаптевой. – Красноярск : Изд-во Красноярск. у-та, 1985. – Т. 1. – 333 с.

5. Типологія інтонації мовлення. – К. : Наукова думка, 1977. – 496 с.

6. Зимняя И. А. Психология выступления лектора // Вопросы лекционной пропаганды. – Вып. 1. – М. : Знание, 1973. – С. 66–88.

7. Милнер П. Физиологическая психология / П. Милнер. – М. : Мир, 1973. – 480 с.

Олександр Іщенко,

канд. філол. наук

УДК 070: 304: 621.397.13: 047

Темп мовлення в українському інформаційному просторі (на матеріалі мовлення дикторів телебачення)

Досліджено темп мовлення ведучих новинних передач провідних українських телеканалів. Зокрема, встановлено середній темп мовлення та проаналізовано особливості побудови висловів за ознакою темпу.

Ключові слова: темп мовлення, динаміка темпу, темповий ритм, середній темп, синтагматичний темп, фоноабзац.

Ischenko Oleksandr. The speech tempo in the Ukrainian information space (on the materials of TV newscasters' speech).

It is studied the speech tempo of newscasters of the Ukrainian leading television channels). Namely it is determined the average speech tempo and it is analyzed the special features of phrases building in regard to the tempo.

Keywords: speech tempo, tempo dynamics, tempo rhythm, average tempo, syntagmatic tempo, phonetic paragraph.

Ищенко А. С. Темп речи в украинском информационном пространстве (на материале вещания дикторов телевидения).

Исследован темп речи ведущих новостийных передач на популярных украинских телеканалах. В частности, установлен средний темп речи, а также проанализированы особенности выражений относительно темпа их произнесения.

Ключевые слова: темп речи, динамика темпа, темповый ритм, средний темп, синтагматический темп, фоноабзац.

Інформаційний мовний простір, представлений засобами масової комунікації, нині є основним джерелом формування колективної свідомості суспільства, потужним засобом впливу на мислення і психологію людей та на їхню вербальну поведінку. Йдеться передусім про новини як суспільно вагомі інформаційні повідомлення, спрямовані на якнайширшу аудиторію задля осягнення нею суспільних реалій. Тож дослідження масмедійної мови і мовлення належить до фундаментальних завдань сучасних соціолінгвістичних, лінгводидактичних та психолінгвістичних студій. Саме цим зумовлено актуальність пропонованої розвідки.

Особливе значення серед ЗМК належить усномовній телеінформації, засвоєння якої посилюється через мультимедійність (здатність бути почутою і побаченою) та присутність людської особистості – ведучого (диктора), який, крім усього іншого, створює "атмосферу відкритості та довірливості під час презентації новин" [1, 39]. З одного боку, зовнішній вигляд промовця разом із його голосом, дикцією,

елементами мови тіла (передусім погляд, міміка) та імпровізією, емотивністю тощо привертають увагу аудиторії; з другого боку, його мовлення – інтонування, тембрування, ритмування та орфоепічна нормативність – поліпшують сприйняття поданої інформації.

Метою дослідження є вивчення темпу мовлення ведучих новинних телевізійних передач. Зважаючи на попередню тезу, темп дикторського мовлення як засіб, що його ритмізує, вважаємо оптимальним для засвоєння телеглядачами усного повідомлення публіцистичного стилю. Утім, з погляду перцепції припускаємо неповну досконалість (неідеальність) тієї кількісної та якісної характеристики темпу новинного мовлення, яку заплановано вивчити. Така гіпотеза є причиною наукового аналізу мовлення телевізії іншими дослідниками (див. Прим. 1), котрі часто-густо кваліфікують сучасних ведучих інформаційних та розважальних програм як непрофесійних мовців – у першу чергу через відсутність відчуття орфофонії, незнання правил орфоепії, норм слововживання та граматики. Тимчасом, на думку, наприклад, Л. Залюбовської, ослаблення нормативних позицій усномовного простору – це "злочин перед нацією" [2, 76]. Тож маємо потребу подальших практичних досліджень у цьому напрямі.

Матеріал і методика дослідження. Матеріалом дослідження слугують звукові записи мовлення трьох ведучих новинних передач провідних загальнонаціональних телеканалів: Лілії Гулей ("Інтер"), Інни Москвіної ("1+1") та Олександра Просяника ("Перший національний"). Спостереження і записи велися упродовж 2008 року. Для самого експерименту відібрано тексти, що прозвучали 26. 02. 08 як репрезентативні щодо поставленої мети.

До уваги взято фоноабзаци (надфразні єдності), тобто такі відтинки мовлення, в межах яких розкрито певну мікротему. У нашому випадку – це окреме інформаційне повідомлення. Власне, інформаційний випуск є добіркою повідомлень, а кожне з них, як правило, і збігається з фоноабзацом структурно.

Новини провідних ТРК – неоднорідні за стилем, змістом, методикою висвітлення подій. Тому досліджено такі фоноабзаци (див. Прим. 2), структурні елементи яких синтаксично поєднані ланцюжковим зв'язком, тобто таким, при якому попереднє речення є вихідним пунктом для наступного. Отже, всі тексти певною мірою інтонаційно подібні.

З метою виявлення динаміки темпу та його аналізу досліджувані тексти було поділено на синтагми. Услід за Л. Щербою [3, 87], синтагму розуміємо як смислову єдність, що з'являється у мовленнєво-мисленнєвому процесі. Синтагматичне членування забезпечує розподіл мовлення за його смисловими відношеннями. Крім цього, син-

тагма – це ще й мінімальна інтонаційна єдність, а отже, виділяється (див. Прим. 3) у мовленнєвому потоці фонетичними засобами.

Для оцінювання темпу синтагм узято традиційний спосіб (див. Прим. 4) – вирахування кількості складів, вимовлених за секунду. Отже, темп розглядаємо як величину, що становить відношення кількості мовленнєвих сегментів (складів) до одиниці часу (секунди): $T = N/t$, де T – темп мовлення; N – кількість складів у синтагмі; t – час звучання синтагми.

Важливо зазначити, що в мовознавстві темп стосовно до постійності мовленнєвого сигналу поділяють на повний і артикуляційний. Артикуляційний темп традиційно розуміють як швидкість артикулювання, а повний темп – це швидкість повного мовленнєвого сигналу, тобто з урахуванням пауз – неартикульованих ділянок мовлення. Всі результати нашого дослідження отримано шляхом визначення артикуляційного темпу, адже він вимірювався в межах синтагм. Середній (усереднений) темп мовлення вираховано шляхом середнього арифметичного – ділення суми значень темпу синтагм на їх кількість.

Вимірювання тривалості мовленнєвих відтинків здійснено за допомогою програмного забезпечення Wavosaur.1.0.5.0 (див. Прим. 5).

Результати експерименту. Проведений експеримент засвідчив, що мовлення ведучих новинних передач відзначається неабиякою динамікою (ритмікою) щодо темпу мовлення. Диктори не налаштовуються на чітко витриманий темп у межах тексту, а змінюють його щосинтагми. Причому, на тлі текстів трьох дикторів діапазон темпу синтагм – у межах від 4 до 8,5 скл/с. Загалом середній дикторський темп мовлення склав $6,5 \pm 0,5$ скл/с.

Порівнюючи середній темп мовлення трьох ведучих, зазначаємо, що найшвидшим він є в Лілії Гулей з "Інтера" – 6,8 скл/с. Темп мовлення Інни Москвіної з "1+1" та Олександра Просяника з "Першого національного" виявився однаковим – 6,3 скл/с. Натомість Л. Поліщук [4] зазначає, що в телевізійному інформаційному просторі українського загальнонаціонального масштабу темп мовлення ведучих телеканалу "Перший національний" найповільніший, а ведучих "1+1" – найшвидший. Результати нашого дослідження змушують припустити, що вирішальним у мовленнєвому темпі все ж є не школа телеведучих певного каналу, а індивідуальність їхнього вимовляння.

Згідно з результатами інших експериментально-фонетичних студій [5], темп українського мовлення за тризначною шкалою має таку характеристику: до 4,5 скл/с – повільний темп мовлення; 4,5–6,5 скл/с – помірний темп мовлення; понад 6,5 скл/с – швидкий темп мовлення.

Порівнюючи ці значення з даними вивчення швидкості мовлення дикторів телевізійних новин, констатуємо, що синтагматичний

температура телеведучих – широкого спектру: від повільного до швидкого, але середній (усереднений) темп їхнього мовлення перебуває між помірним і швидким, причому мовлення О. Просяника та І. Москвіної більше тяжіє до помірного темпу, ніж трохи швидше мовлення Л. Гулей. У мовленні телеведучих малий відсоток пауз – 5–7 %. Здебільшого вони зумовлені фізіологічною властивістю – переведенням подиху. Лише в останніх синтагмах подекуди зафіксовано навмисне використання пауз задля уповільнення мовлення.

Простежено також якість характеристики динаміки темпу мовлення в межах фоноабзацу: у трьох дикторів виявлено перманентне чергування пришвидшених та уповільнених синтагм (поняття *пришвидшений, уповільнений* тут є означенням флуктуації, адже вказують на відхилення від середнього темпу). Прикметно, що останні синтагми – одні з найповільніших у тексті. Крім них, помітно сповільнено вимовляють також синтагми, які починають фрази.

Зафіксовано також чергування пришвидшених і сповільнених фонотактів. На семантичному рівні ті фонотакти, які виголошені порівняно повільно, несуть у собі суттєвішу інформацію порівняно з тією, котру передають мовленнєві ділянки швидшого темпу. Це передусім власні назви, слова, що виконують конструктивну роль у повідомленні (найчастіше – дієслова), та ті, в межах яких відбувається фразове або логічне наголошення.

Чергування різних за швидкістю синтагм і фонотактів формує своєрідний темповий ритм повідомлення, що загалом надає мовленню потрібної експресії. Така схема темпової побудови мовлення має бути сприятливою для засвоєння інформації аудиторією. Адже це дає змогу розподілити інформаційний потік на головний, поданий у нешвидкому темпі, і супровідний – виголошений хутко, та не дозволяє глядачеві розпорозити свою увагу.

Можна вибудувати і загальний малюнок розгортання темпу в межах фоноабзацу. Початок і кінець тексту характеризуються уповільненим темпом порівняно зі швидкістю центральних ділянок звукового сигналу. Причому найперша синтагма – недоконче повільніша за другу. Загалом варто зазначити: початковій групі синтагм (першим фразам) властиве наростання швидкості, що структурно збігається із зачином розповіді. Кінець тексту характеризується найбільшим уповільненням у фоноабзаці, причому зменшення швидкості мовлення досягається як уповільненням артикуляції, так і паузацією. Прикметно, що фінальне уповільнення фоноабзацу може взяти на себе передостання синтагма, а в останній – темп знову прискорюється.

Висновки. Діапазон темпу мовлення, якого дотримуються всі ведучі теленовін, доволі широкий – від повільного до швидкого.

Не виявлено чітких ознак, які вказували б на відмінність у швидкості мовлення за належністю до телеканалу чи гендерними розбіжностями. Реалізація темпової моделі повідомлення, радше за все, залежить від індивідуальних характеристик і навичок промовця, а не від методичних настанов та практики кожного каналу.

Виявлено риси, властиві всім дикторам теленовін, мовлення яких досліджувалося. Припущено, що виголошення інформації у відповідних телевізійних програмах за ознакою часу відбувається в однаковий спосіб, основна риса якого – темпове ритмування, або темпування (за аналогією до слова *інтонування* /від дієсл. *інтонувати* – вимовляти щось із певною інтонацією/, тобто чергування пришвидшених і уповільнених ділянок мовлення).

1. *Нагорняк М. В.* Ведучий інформаційних програм: удосконалення професійності // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. / М. В. Нагорняк. – К., 2006. – Т. 34. – С. 39–44.

2. *Залюбовська Л.* Особливості орфоєпії в мові засобів масової інформації / Л. Залюбовська // Мандрівець. – 2008. – № 2. – С. 71–76.

3. *Щерба Л. В.* Фонетика французького мови / Л. В. Щерба. – М., 1935.

4. *Поліщук Л. Д.* Текстові просодичні засоби як чинники створення цілісної інформаційної телепрограми [Електронний ресурс] / Л. Д. Поліщук // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – К., 2006. – Т. 22. – С. 44–48. – Режим доступу : <<http://journal.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1461>>.

5. *Іщенко О. С.* Голосні звуки сучасної української літературної мови залежно від темпу мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 [Електронний ресурс] / О. С. Іщенко. – К., 2009. – 19 с. – Режим доступу : <<http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09iosefd.zip>>.

Примітки

Примітка 1. Мовлення дикторів телевізії, зокрема просодію, компоненти інтонації, фонетичні норми і відхилення від них вивчали Е. Багіров, А. Багмут, Д. Баранник, І. Борисюк, С. Єрмоленко, Л. Залюбовська, О. Зернецька, В. Лизанчук, А. Мамалига, І. Машченко, В. Миронченко, Г. Олійник, Ю. Покальчук, О. Сербенська, В. Франко, та ін.

Примітка 2. Як приклад, подасмо один із досліджених фоноабзаців, виголошених Олександром Просяником: Гучне пограбування в Італії. В одній з найбільших ювелірних крамниць Мілана викрали коштовностей на десять мільйонів євро. Події розгортались, як у голлівудському блокбастері: злочинці перевдяглися у форму поліцейських та пройшли до будівлі через підземний хід; його самі заздалегідь і прокопали. "Підготовка до пограбування тривала кілька місяців", – кажуть справжні правоохоронці. Грабіжники зв'язали працівників крамниці, випотрошили сейфи і тим же тунелем утекли. Слідчі розводять руками; кажуть, знайти злодіїв буде вкрай важко – вони практично не залишили слідів.

Примітка 3. Використаний у дослідженні критерій членування тексту на синтагми – семантичний (на основі тих значень, які вкладав диктор у конкретні фрази).

Примітка 4. Темп мовлення має неоднозначне трактування у лінгвістиці. З одного боку, його розуміють як тривалість мовленнєвих одиниць (звука, складу, слова, фрази тощо), з другого боку, як швидкість мовлення, тобто відношення кількості мовленнєвих одиниць до часу їх звучання.

Примітка 5. Режим доступу до програми: <http://www.wavosaur.com>.

